

Una piattaforma flessibile basata su OMV per la vaccinazione orale in acquacoltura

La vaccinazione rimane la strategia più efficace per controllare le malattie infettive in acquacoltura, migliorando il benessere animale, riducendo l'uso di antibiotici e limitando le perdite economiche. Tuttavia, gli approcci attuali presentano diverse limitazioni.

I vaccini iniettabili forniscono una protezione forte ma richiedono manipolazione e sedazione degli animali, aumentando il lavoro necessario e lo stress dei pesci. Inoltre non possono essere utilizzati nei pesci molto piccoli e spesso si basano su adiuvanti a base di olio che possono causare effetti collaterali indesiderati. I vaccini per immersione sono meno invasivi ma possono offrire una protezione più breve o meno robusta.

Per sfruttare appieno il potenziale della vaccinazione orale, sono necessari nuovi approcci che garantiscano la stabilità degli antigeni, forte attivazione del sistema immunitario, sicurezza e praticità di utilizzo.

Il progetto IGNITION sta sviluppando una piattaforma vaccinale flessibile basata sulle vescicole di membrana esterna (OMV). Le OMV sono nano-vescicole naturalmente secrete dai batteri Gram-negativi e agiscono come stimolatori immunitari intrinseci e possono essere ingegnerizzate per trasportare antigeni selezionati provenienti da diversi patogeni.

In questo progetto, le OMV derivate da *Photobacterium damsela subsp. piscicida* (Phdp) sono state ottimizzate rimuovendo componenti indesiderati ma preservando la loro struttura e capacità immunostimolante.

Parallelamente, sono stati sviluppati metodi per incorporare antigeni eterologhi, consentendo lo sviluppo di vaccini multivalenti.

Questo approccio posiziona le OMV di Phdp come una piattaforma sicura e adattabile per lo sviluppo di vaccini, aprendo nuove opportunità per sviluppare strategie di immunizzazione orale e tramite mangime

che riducono lo stress dovuto alla manipolazione e alla vaccinazione. I risultati preliminari del progetto IGNITION confermano la fattibilità e il potenziale di questa piattaforma basata su OMV.

Le OMV detossificate inducono forti risposte IgM sistemiche e mucosali senza l'aggiunta di adiuvanti

La spigola europea iniettata per via intraperitoneale con OMV ottimizzate (detossificate) provenienti da Phdp, senza aggiunta di adiuvanti, ha **sviluppato significative risposte IgM specifiche per l'antigene sia a livello sistemico** (nel

siero) **sia a livello mucosale** (nel muco intestinale). Ciò dimostra che le **OMV ingegnerizzate mantengono le loro proprietà immunostimolanti intrinseche e possono funzionare come vettori vaccinali auto-adiuvanti**.

Una singola piattaforma basata su OMV per lo sviluppo di vaccini multivalenti

Il caricamento delle OMV con antigeni provenienti da diversi patogeni **non ha alterato la morfologia delle vescicole né la loro distribuzione dimensionale, confermando la stabilità strutturale dopo l'incorporazione degli antigeni**.

Questi risultati supportano l'**utilizzo delle OMV ingegnerizzate come una piattaforma flessibile per lo sviluppo di vaccini multivalenti**, consentendo di combinare più bersagli di malattia all'interno di un unico sistema.

Una efficiente somministrazione intestinale degli antigeni derivati da OMV supporta il potenziale della vaccinazione orale

Dopo la somministrazione orale, **antigeni derivati dagli OMV sono stati rilevati** tramite immunoistochimica (colore marrone) **nell'intestino distale della spigola europea e trota iridea** e il transito gastrointestinale

supporta il **potenziale utilizzo di questi OMV nelle strategie di vaccinazione orale, inclusa la somministrazione tramite alimenti**.

SCOPRI DI PIÙ

Website: www.ignition-project.eu

Zenodo: <https://zenodo.org/communities/ignition/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ignition-eu/>

**PARTNER
DIRETTAMENTE
COINVOLTI IN
QUESTA RICERCA:**

